

بررسی اثر سختی اتصالات قاب‌های خمشی فولادی بر پتانسیل خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی و روش مسیر جایگزین

محمدحسین پورمحمدی

استادیار گروه علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

MH.Pourmohammadi@iau.ac.ir

وحید حاتمی دزدارانی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شوشتر

Vahid.hatami2019@yahoo.com

چکیده

محققان همواره در تلاشند رخدادهایی را که در طول عمر مفید سازه، بر کارایی و استقامت آن اثر قابل توجهی داشته باشد، پیش‌بینی کنند. پدیده خرابی پیشرونده یکی از این رخدادهای می‌باشد. خرابی پیشرونده اصولاً یک خرابی کوچک محلی سازه است که منجر به فروریزش بخشی یا حتی تمام سازه می‌شود. به عبارتی دیگر، خرابی پیشرونده زمانی پیش می‌آید که سازه از رسیدن به تعادل ایستای جایگزین پس از حذف عضو ناتوان باشد. در سال‌های اخیر، با توجه به حوادث ناشی از خرابی‌های پیشرونده، در اکثر آیین‌نامه‌ها بر کنترل این موضوع تأکید شده است. یکی از سیستم‌های سازه‌ای که مقاومت خوبی در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان می‌دهد، سیستم قاب خمشی فولادی است. مطالعات و تحقیقات گذشته نشان داده است که این سیستم، مقاومت و شکل‌پذیری بالایی در برابر پدیده خرابی پیشرونده دارد. در این پایان‌نامه، اثر صلبیت اتصالات بر پتانسیل خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی با تعداد طبقات و عرض دهانه‌های مختلف، و با استفاده از روش مسیر جایگزین و تحلیل دینامیکی غیرخطی با سناریوی حذف ستون‌های کناری و میانی، مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور قاب‌های خمشی فولادی 4، 8 و 12 طبقه 4 دهانه با عرض دهانه‌های 3، 4 و 5 متری با صلبیت اتصالات مختلف شامل صلبیت‌های 40٪، 50٪، 60٪، 70٪، 80٪، 90٪ و 100٪ که در مجموع 126 مدل می‌باشند، جهت بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده، با استفاده از نرم‌افزار Sap2000 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خروجی‌های مورد بررسی در مدل‌ها شامل تغییر مکان گره بالای ستون حذف شده، نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده، تعداد و سطح عملکرد مفاصل پلاستیک ایجاد شده، DCR و دوران پلاستیک تیر و ستون بحرانی می‌باشند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که بطور کلی قاب‌های با صلبیت اتصال بیشتر مقاومت بیشتری را در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان می‌دهند و قاب‌های با

صلبیت کمتر دارای شکل‌پذیری و جذب انرژی بیشتری می‌باشند. ضمن اینکه با افزایش تعداد طبقات و کاهش عرض دهانه قاب‌ها پتانسیل خرابی پیش‌رونده در قاب‌ها در حالت حذف ستون میانی و کناری در طبقه همکف کاهش پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی: تحلیل دینامیکی غیرخطی، خرابی پیش‌رونده، شکل‌پذیری، صلبیت اتصالات، قاب خمشی فولادی، مسیر جایگزین

1- مقدمه

اطمینان از سازه همیشه به عنوان یک اصل برای مهندسانی که مسئول طراحی پروژه‌های عمرانی بوده‌اند، مطرح بوده است. یکی از مکانیزم‌هایی که در دهه‌های اخیر توجه به آن افزایش پیدا کرده است خرابی پیش‌رونده است. خرابی پیش‌رونده، پدیده‌ای است که طی آن، خسارت جزئی در یکی از اعضای سازه، باعث خسارت کلی در سازه می‌شود. در حقیقت، با گسیختگی موضعی در بخشی از سازه، پایداری کل سازه مورد تهدید قرار می‌گیرد. خسارت جزئی در عضو می‌تواند ناشی از انفجار، آتش‌سوزی، برخورد وسیله نقلیه به سازه، نشست ناگهانی و غیره باشد. این آسیب‌ها اغلب در مدت‌زمان کوتاه و به‌صورت دینامیکی به سازه اعمال می‌شود.

وجود دو عامل برای رخ دادن خرابی پیش‌رونده در یک سازه نیاز می‌باشد. اولین عامل یک بارگذاری غیر عادی که بتواند سبب خرابی اولیه در اعضای سازه ای گردد و دومین عامل عدم وجود پیوستگی، شکل‌پذیری و درجه نامعینی کافی در سازه که سبب پیشروی خرابی اولیه در اعضای سازه ای گردد به منظور کنترل پدیده خرابی پیش‌رونده در سازه‌ها باید یکی از دو عامل فوق‌کنترل شوند. یعنی یا باید اعضای سازه‌ای به گونه‌ای طراحی گردند که در برابر بارگذاری‌های غیر عادی خراب نشوند و یا سازه به گونه‌ای طراحی گردد که در صورت خرابی یکی از المان‌های باربر ثقلی‌اش، خرابی‌ها گسترش پیدا نکنند که این امر نیازمند وجود پیوستگی، شکل‌پذیری و درجه نامعینی کافی در سازه می‌باشد.

در سال‌های اخیر، با توجه به حوادث ناشی از خرابی‌های پیش‌رونده، در اکثر آیین‌نامه‌ها بر کنترل این موضوع تأکید شده است. بعد از تخریب ساختمان رونان سال 1968 و توجه بیشتر مهندسين به بحث خرابی پیش‌رونده، موجی از تحقیقات بر روی روش‌های پیشگیری و یا کاهش پتانسیل سازه به خرابی پیش‌رونده آغاز گردید. نتیجه آن در ابتدا به‌صورت تغییرات در آیین‌نامه‌ها بود؛ ولی پس از گذشت چند سال و وقوع چندین حادثه مشابه، از جمله حوادث تروریستی 11 سپتامبر آمریکا، آیین‌نامه‌های مجزایی جهت کاهش و یا جلوگیری از تخریب تنظیم گردید. در آیین‌نامه‌های سنتی طراحی سازه، بحث خرابی پیش‌رونده به صورت غیر مستقیم و با تعریف درجه اهمیت برای سازه‌ها در نظر گرفته می‌شد، اما اخیراً آیین‌نامه‌هایی برای بحث خرابی پیش‌رونده در سازه‌ها تدوین شده است. از معتبرترین و جدیدترین آیین‌نامه‌ها می‌توان به آیین‌نامه UFC [1] و GSA [2] اشاره کرد. آیین‌نامه UFC اولین بار در سال 2005 تدوین شد و پس از آن در سال 2010 میلادی ویرایش شده است.

در سازه های فولادی با قاب خمشی، به خاطر این که کارکرد سیستم به طور عمده وابسته به رفتار و مقاومت اتصالات است، جزئیات و نحوه اجزاء اتصالات، اهمیت زیادی در رفتار سازه دارد. مقاومت اتصالات، در برابر خرابی ستون که باعث به وجود آمدن نیروی کششی و ایجاد اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی در تیر می شود، به طور کامل بررسی نشده است و بررسی کارکرد آن ها در برابر خرابی پیش رونده الزامی است. همان گونه که قبلاً گفته شد، از میان روش های متعدد برای طراحی سازه در برابر خرابی پیش رونده، روش مسیر جایگزین، یک روش مناسب است. در این روش سازه طوری طراحی می شود که اگر یکی از اعضا خراب شود، راه های جایگزین برای انتقال نیرو وجود داشته باشد، و سازه دچار خرابی کلی نشود. تحلیل ها باید نشانگر این موضوع باشند، که تیرها و اتصالات، توانایی توزیع دوباره نیروهای ایجاد شده در سازه را دارند. برای اثبات درستی مدل های تحلیلی برای نشان دادن رفتار غیرخطی اتصالات، ساخت نمونه های آزمایشگاهی و انجام آزمایش ضروری است. در حال حاضر طراحی و ارزیابی ظرفیت سازه ها در برابر خرابی پیش رونده بر اساس معیارهایی که برای ارزیابی طرح لرزه ای استفاده می شوند انجام می شود. یکی از سیستم های سازه ای که مقاومت خوبی در برابر خرابی پیش رونده از خود نشان می دهد، سیستم قاب خمشی فولادی است. مطالعات و تحقیقات گذشته نشان داده است که این سیستم، مقاومت و شکل پذیری بالایی در برابر پدیده خرابی پیش رونده از خود نشان می دهد. باور متداول در این سازه ها آن است که اتصالات به صورت کاملاً صلب در نظر گرفته می شوند، اما در عمل اکثر اتصالات فولادی به کار رفته در قاب های خمشی، نیمه گیردار می باشند. اتصالات قاب های فولادی تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد این سازه ها به ویژه زمانی که سازه تحت تأثیر بارهای بحرانی مانند انفجار، زلزله های شدید، آتش و ... قرار می گیرد، دارد [3].

2- روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

این روش رفتار واقعی تر سازه را در بر می گیرد. در این روش، ارزیابی اعضا به این صورت انجام می شود که ابتدا نیروهای داخلی موجود در اعضای متصل به گره محل حذف محاسبه می شود سپس ستون مذکور از مدلسازی حذف شده و عکس العمل های متناظر در گره مذکور اعمال می شود. در این تحقیق، اثر صلبیت اتصالات قاب خمشی فولادی بر خرابی پیش رونده، با سناریوی حذف ستون میانی و کناری به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی پرداخته می شود. موقعیت حذف ستون ها در مدل ها به صورت شماتیک در شکل (1) قابل مشاهده می باشد.

(ب)

(الف)

شکل 1: موقعیت حذف ستون‌ها در مدل‌های مورد بررسی (الف: حذف ستون کناری، ب: حذف ستون میانی)

بر اساس آیین‌نامه UFC جهت تحلیل سازه تحت خرابی پیشرونده در تحلیل‌های دینامیکی برخلاف تحلیل‌های استاتیکی، از ضرایب افزایش دینامیکی در ترکیب بار مربوط به خرابی پیشرونده استفاده نمی‌شود و یک ترکیب بار ثقلی به کلیه کف‌ها اعمال می‌شود. در رابطه (1) این ترکیب بار نشان داده شده است [1]. در این رابطه فوق D بار مرده و L بار زنده می‌باشد.

$$G_{ND} = 1.2D + 0.5L \quad (1)$$

در تحلیل دینامیکی غیرخطی در هر حالت حذف ستون به این صورت عمل می‌شود که در اولین گام ترکیب بار ثقلی مربوط به تحلیل دینامیکی غیرخطی به صورت استاتیکی به سازه آسیب‌ن دیده وارد می‌گردد و نیروهای انتهایی ستونی که قرار است حذف گردد خوانده می‌شود. در گام بعدی ترکیب بارهای ثقلی و همچنین نیروهای ستون حذف شده که در گام قبل خوانده شده است به صورت استاتیکی روی سازه آسیب دیده گذاشته می‌شوند. پس از چند ثانیه که سازه به حالت تعادل استاتیکی رسید، نیروهای ستون که روی سازه قرار داشتند به صورت ناگهانی، برای شبیه‌سازی حذف ناگهانی ستون سازه، حذف می‌گردند و تحلیل ارتعاش آزاد روی سازه با فرض میرایی 5% انجام می‌گردد [4]. نحوه اعمال و حذف بار ستون با استفاده از تعریف یک تابع تاریخچه زمانی مطابق شکل (2-الف) به نرم افزار معرفی می‌گردد. بارهای ثقلی (مرده و زنده) وارد بر سازه نیز با یک تابع تاریخچه زمانی که توسط کاربر تعریف می‌گردد، مطابق شکل (2-ب) به سازه اعمال می‌گردد.

شکل (2): الف: نحوه اعمال و حذف بار ستون ، ب: نحوه اعمال بارهای ثقلی

همان طور که در شکل (1) دیده می‌شود، بارهای ثقلی و نیروی ستون به طور همزمان و به صورت تدریجی در مدت زمان پنجاه ثانیه به سازه اثر داده می‌شوند. در ثانیه پنجاهم، کل بارهای ثقلی سازه به آن وارد شده‌اند و نیرویی که به جای ستون و برای شبیه‌سازی اثر ستون به سازه اعمال می‌شود نیز به مقدار نهایی خود یعنی همان نیروهای محوری و خمشی ستون رسیده است. در این لحظه سازه ما همانند یک سازه آسیب ندیده عمل می‌کند. حال پس از پنجاه ثانیه نیروی ستون به یکباره برای شبیه سازی خرابی ناگهانی ستون حذف می‌شود در حالی که بارهای ثقلی همچنان بر روی سازه قرار دارند.

3- معیار خرابی در اعضا

در تحلیل‌های غیرخطی، ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط تغییر مکان، برابر با تغییر شکل‌های مجاز تعیین شده برای آنها در آیین نامه UFC می‌باشد و ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو نیز از ضرب مقاومت حد پایین آنها در ضریب کاهش مقاومت ϕ از آیین نامه ACI 318 برای سازه‌های بتنی و از آیین نامه AISC برای سازه‌های فولادی و یا سایر آیین‌نامه‌های مشابه بدست می‌آید. مقادیر نیاز اعضای کنترل شونده توسط تغییر مکان و نیاز اعضای کنترل شونده توسط نیرو نیز از تحلیل دینامیکی غیرخطی این سازه‌ها در مقابل خرابی پیش‌رونده بدست می‌آید. به طور کلی با در نظر گرفتن مطالب فوق می‌توان گفت که یک سازه توانایی مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده را دارد، اگر رابطه (2) برای تمامی اعضای آن صدق کند. در این رابطه ضریب DCR^1 نسبت ظرفیت تقاضا می‌باشد [1].

$$DCR = \frac{\text{نیاز}}{\text{ظرفیت}} \leq 1 \quad (2)$$

طبق بند 3-4-5 آیین‌نامه UFC سطح عملکرد مفاصل پلاستیک در تیرهای سازه قاب خمشی نباید از آستانه فرو ریزش² و در ستون‌ها از ایمنی جانی³ تجاوز کند.

¹ Demand Capacity Ratio

² Collapse Prevention

³ Life Safety

4- سختی اتصالات

همانطور که پیش از این بیان شد، در این پایان‌نامه، هدف، بررسی اثرات سختی اتصالات قاب خمشی فولادی بر روی خرابی پیش‌رونده قاب می‌باشد. برای هر اتصال و با توجه به منحنی ممان-چرخش آن، دو سختی تعریف می‌گردد. یکی سختی اولیه اتصال (K_i) و دیگری سختی سکانت در بارهای سرویس (K_s). سختی سکانت مطابق رابطه (3) تعریف می‌شود [5].

$$K_s = \frac{M_s}{\theta_s} \quad (3)$$

در رابطه (3) M_s و θ_s به ترتیب ممان و چرخش اتصال تحت بارهای سرویس می‌باشند.

طبق آیین‌نامه AISC [5] اتصالات گیردار، نیمه گیردار و ساده بر اساس سختی سکانت، به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{اتصال کاملاً گیردار} \rightarrow K_s \geq 20 \frac{EI}{L} \text{ اگر} \\ \text{اتصال ساده} \rightarrow K_s \leq 2 \frac{EI}{L} \text{ اگر} \\ \text{اتصال نیمه گیردار} \rightarrow 2 \frac{EI}{L} \leq K_s \leq 20 \frac{EI}{L} \text{ اگر} \end{array} \right.$$

در عبارات فوق EI و L به ترتیب صلبیت خمشی و طول تیر می‌باشند. در شکل (3) منحنی‌های ممان-چرخش برای سه نوع اتصال قابل مشاهده می‌باشد.

شکل (3): منحنی‌های ممان-چرخش شماتیک برای اتصالات کاملاً گیردار (FR)، نیمه گیردار (PR) و ساده (Simple) [6]

جهت محاسبه سختی‌ها، مقدار مدول الاستیسیته برابر $2/1 \times 10^{10}$ کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است. ممان اینرسی هر یک از مقاطع نیز از جدول اشتال استخراج شده است. ضمن اینکه جهت محاسبه سختی صلبیت‌های

مختلف، سختی اتصال کاملاً صلب برابر $20 \frac{EI}{L}$ و سختی سایر صلبیتها به صورت درصدی از این مقدار سختی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه صلبیت 40 درصد برای تیرهای با طول 3 متر با مقطع IPE140 به صورت زیر محاسبه شده است:

$$K = (40\%) 20 \frac{EI}{L} = 8 \left(\frac{2.1 \times 10^{10} \times 5.41 \times 10^{-6}}{3} \right) = 302960 \text{ kg.m/rad}$$

5- فرضیات مدلها

- فرضیات در نظر گرفته شده برای مدلها به شرح زیر میباشند:
- 1- سیستم باربر جانبی مورد بررسی در این پژوهش قاب خمشی فولادی با شکلپذیری متوسط میباشد.
 - 2- مدل‌های مورد بررسی 4، 8 و 12 طبقه با ارتفاع طبقات 3 متر میباشند.
 - 3- تعداد دهانه برابر 4 دهانه با طولهای 3، 4 و 5 متر میباشد.
 - 4- کاربری مدل‌های مورد بررسی مسکونی میباشد.
 - 5- بار مرده در نظر گرفته شده برای قابها برابر 2750 کیلوگرم بر متر و بار زنده برابر 1000 کیلوگرم بر متر میباشد.
 - 6- خاک محل از نوع III میباشد.
 - 7- خطر لرزه‌خیزی منطقه متوسط میباشد.
 - 8- مقاطع مورد استفاده برای تیرها از نوع IPE و برای ستونها از نوع قوطی میباشد.
 - 9- جهت طراحی قابها از روش استاتیکی معادل و آییننامه‌های مبحث دهم [7] و استاندارد [8] 2800 استفاده شده است.
 - 10- جهت طراحی قابها از نرم‌افزار Etabs و جهت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی از نرم‌افزار Sap2000 استفاده شده است.
 - 11- فولاد مورد استفاده از نوع ST37 با تنش تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.

در شکل (4) پلان و نحوه تیرریزی مدل‌های مورد بررسی قابل مشاهده میباشد. لازم به ذکر است که جهت مدلسازی و تحلیل، قابهای میانی انتخاب شده‌اند.

شکل (4): پلان مدل‌های مورد بررسی

6- نتایج طراحی مدل‌ها

در جداول (1) تا (3) نتایج طراحی مدل‌ها آورده شده است. طراحی قاب‌ها به شکلی انجام شده که نسبت تنش در تیرها و ستون‌ها از $0/7$ کمتر نشود. لازم به ذکر است که در نام‌گذاری مدل‌ها از روش ISMFNiBj استفاده شده است که ISMF نماینده قاب خمشی فولادی متوسط (Intermediate Steel Moment Frame)، i نماینده تعداد طبقه و j نماینده تعداد دهانه است.

جدول (1): نتایج طراحی قاب‌های 4 طبقه

ISMFN04B03					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO120x120x8	TUBO140x140x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE200	طبقه 1
TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE180	طبقه 2
TUBO90x90x8	TUBO120x120x8	TUBO90x90x5	IPE160	IPE180	طبقه 3
TUBO90x90x5	TUBO90x90x5	TUBO80x80x8	IPE140	IPE140	طبقه 4
ISMFN04B04					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO160x160x10	TUBO140x140x10	TUBO140x140x10	IPE220	IPE240	طبقه 1
TUBO140x140x8	TUBO140x140x10	TUBO140x140x8	IPE220	IPE240	طبقه 2
TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	TUBO120x120x8	IPE220	IPE220	طبقه 3

TUBO90x90x5	TUBO100x100x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE200	طبقه 4
ISMFN04B05					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO160x160x16	TUBO160x160x16	TUBO180x180x10	IPE270	IPE300	طبقه 1
TUBO160x160x10	TUBO160x160x16	TUBO160x160x10	IPE270	IPE300	طبقه 2
TUBO140x140x8	TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	IPE240	IPE270	طبقه 3
TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	TUBO140x140x8	IPE240	IPE240	طبقه 4

جدول (2): نتایج طراحی قابهای 8 طبقه

ISMFN08B03					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	IPE200	IPE240	طبقه 1
TUBO140x140x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x10	IPE200	IPE240	طبقه 2
TUBO140x140x8	TUBO140x140x10	TUBO140x140x10	IPE200	IPE240	طبقه 3
TUBO140x140x8	TUBO140x140x10	TUBO140x140x8	IPE200	IPE220	طبقه 4
TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	TUBO120x120x8	IPE200	IPE200	طبقه 5
TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE200	طبقه 6
TUBO90x90x8	TUBO120x120x8	TUBO90x90x8	IPE160	IPE180	طبقه 7
TUBO90x90x5	TUBO90x90x5	TUBO80x80x8	IPE140	IPE140	طبقه 8
ISMFN08B04					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO160x160x16	TUBO180x180x16	TUBO160x160x16	IPE240	IPE300	طبقه 1
TUBO180x180x10	TUBO180x180x16	TUBO180x180x10	IPE270	IPE300	طبقه 2

TUBO160x160x16	TUBO160x160x16	TUBO180x180x10	IPE270	IPE270	طبقه 3
TUBO180x180x10	TUBO160x160x16	TUBO160x160x10	IPE240	IPE270	طبقه 4
TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	IPE240	IPE270	طبقه 5
TUBO140x140x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE220	IPE240	طبقه 6
TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	IPE220	IPE220	طبقه 7
TUBO100x100x8	TUBO100x100x8	TUBO100x100x8	IPE200	IPE200	طبقه 8
ISMFN08B05					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO180x180x20	TUBO180x180x25	TUBO180x180x20	IPE330	IPE360	طبقه 1
TUBO180x180x20	TUBO180x180x25	TUBO180x180x16	IPE330	IPE360	طبقه 2
TUBO180x180x16	TUBO180x180x20	TUBO180x180x16	IPE300	IPE360	طبقه 3
TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	IPE300	IPE330	طبقه 4
TUBO160x160x16	TUBO180x180x16	TUBO180x180x10	IPE300	IPE330	طبقه 5
TUBO180x180x10	TUBO180x180x10	TUBO180x180x10	IPE270	IPE300	طبقه 6
TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE270	IPE270	طبقه 7
TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	TUBO140x140x10	IPE240	IPE240	طبقه 8

جدول (3): نتایج طراحی قابهای 12 طبقه

ISMFN12B03					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO160x160x10	TUBO160x160x16	TUBO160x160x16	IPE200	IPE270	طبقه 1
TUBO160x160x10	TUBO180x180x10	TUBO180x180x10	IPE220	IPE240	طبقه 2
TUBO160x160x10	TUBO180x180x10	TUBO160x160x10	IPE220	IPE240	طبقه 3
TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	IPE220	IPE240	طبقه 4

TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	IPE200	IPE240	طبقه 5
TUBO140x140x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x10	IPE220	IPE220	طبقه 6
TUBO140x140x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE200	IPE220	طبقه 7
TUBO140x140x8	TUBO140x140x10	TUBO140x140x8	IPE200	IPE220	طبقه 8
TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE200	طبقه 9
TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	TUBO120x120x8	IPE180	IPE180	طبقه 10
TUBO100x100x8	TUBO100x100x8	TUBO90x90x8	IPE160	IPE160	طبقه 11
TUBO90x90x5	TUBO90x90x5	TUBO80x80x5	IPE140	IPE140	طبقه 12
ISMFN12B04					نام مدل
ستون محور C	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO180x180x20	TUBO180x180x20	TUBO180x180x16	IPE270	IPE300	طبقه 1
TUBO180x180x16	TUBO180x180x20	TUBO180x180x16	IPE270	IPE330	طبقه 2
TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	IPE300	IPE330	طبقه 3
TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	TUBO160x160x16	IPE270	IPE300	طبقه 4
TUBO160x160x16	TUBO180x180x16	TUBO160x160x16	IPE270	IPE300	طبقه 5
TUBO160x160x16	TUBO160x160x16	TUBO180x180x10	IPE270	IPE300	طبقه 6
TUBO180x180x10	TUBO160x160x16	TUBO180x180x10	IPE270	IPE270	طبقه 7
TUBO160x160x16	TUBO160x160x16	TUBO140x140x10	IPE270	IPE240	طبقه 8
TUBO180x180x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE240	IPE240	طبقه 9
TUBO140x140x8	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE240	IPE220	طبقه 10
TUBO140x140x8	TUBO140x140x8	TUBO120x120x8	IPE220	IPE200	طبقه 11
TUBO120x120x8	TUBO90x90x8	TUBO90x90x8	IPE200	IPE180	طبقه 12
ISMFN12B05					نام مدل

ستون محور C و	ستون محور B و D	ستون محور A و E	تیر دهانه B-C و C-D	تیر دهانه A-B و D-E	عضو
TUBO200x200x25	TUBO200x200x28	TUBO200x200x20	IPE330	IPE360	طبقه 1
TUBO200x200x20	TUBO200x200x25	TUBO200x200x20	IPE330	IPE400	طبقه 2
TUBO200x200x20	TUBO200x200x25	TUBO200x200x20	IPE330	IPE360	طبقه 3
TUBO200x200x20	TUBO200x200x20	TUBO200x200x16	IPE330	IPE360	طبقه 4
TUBO200x200x16	TUBO200x200x20	TUBO200x200x16	IPE330	IPE360	طبقه 5
TUBO200x200x16	TUBO200x200x20	TUBO180x180x16	IPE360	IPE330	طبقه 6
TUBO200x200x20	TUBO200x200x16	TUBO160x160x16	IPE330	IPE330	طبقه 7
TUBO180x180x16	TUBO180x180x16	TUBO160x160x16	IPE330	IPE330	طبقه 8
TUBO180x180x16	TUBO160x160x16	TUBO180x180x10	IPE300	IPE300	طبقه 9
TUBO180x180x10	TUBO180x180x10	TUBO160x160x10	IPE300	IPE270	طبقه 10
TUBO160x160x10	TUBO160x160x10	TUBO140x140x8	IPE270	IPE270	طبقه 11
TUBO100x100x10	TUBO120x120x8	TUBO140x140x8	IPE240	IPE240	طبقه 12

7- نتایج تحلیل مدلها

مفاصل پلاستیک ایجاد شده در مدل‌های 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر در شکل (5) قابل مشاهده می‌باشند. لازم به ذکر است که در نامگذاری مدل‌ها اعداد 40 تا 100 بعد از حرف K بیانگر درصد صلبیت اتصالات و حروف SC و MC به ترتیب نماینده Side Column و Middle Column بوده و بیانگر سناریوی حذف ستون کناری و میانی می‌باشند. به عنوان نمونه مدل تحلیل شده با نام ISMFN04B03K40SC مربوط به مدلی است که دارای 4 طبقه و عرض دهانه 3 متر و درصد صلبیت اتصال 40 درصد بوده که ستون کناری طبقه همکف در آن حذف شده است.

شکل (5): مفاصل پلاستیک ایجاد شده در مدل‌های 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر (الف: حذف ستون کناری (صلبیت 40%) - ب: حذف ستون کناری (کلیه صلبیتها به جز صلبیت 40%) - ج: حذف ستون میانی (صلبیت‌های 40% و 50%) - د: حذف ستون میانی (کلیه صلبیتها به جز صلبیت‌های 40% و 50%)

با دقت در شکل (5) می‌توان دید که در مدل 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر، مفاصل پلاستیک تشکیل شده فقط در تیرها و همگی در سطح عملکرد استفاده بی وقفه (IO) و ایمنی جانی (LS) می‌باشند. در حالت حذف ستون کناری تعداد مفاصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل با درصد صلبیت 40% از سایر صلبیتها بیشتر می‌باشد. ضمن اینکه در حالت حذف ستون میانی و درصد صلبیت‌های 40 و 50 مفاصل پلاستیک در سطح عملکرد LS ایجاد شده است. در حالیکه در سایر درصد صلبیتها کلیه مفاصل در سطح عملکرد IO می‌باشند. این بررسی بیانگر این است که بطور کلی قاب‌های با صلبیت کمتر، شکل‌پذیری بیشتری داشته و دارای جذب انرژی بیشتری می‌باشند.

در شکل (6) نتایج تغییرمکان گره بالای ستون حذف شده و نیروی محوری ستون کنار حذف شده برای مدل‌های 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر، در دو حالت حذف ستون میانی و کناری، برای کلیه درصد صلبیتها در قالب یک نمودار واحد آورده شده است. با دقت در این نمودارها می‌توان دید که در قاب‌های 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر، تغییرمکان ایجاد شده در گره بالای ستون حذف شده برای قاب با صلبیت اتصال 100% از سایر صلبیتها کمتر می‌باشد و با کاهش صلبیت اتصال، تغییرمکان افزایش پیدا کرده است. نتایج بیانگر این است که بطور کلی قاب‌های با صلبیت اتصال بیشتر مقاومت بیشتری را در برابر خرابی پیش‌رونده از خود نشان می‌دهند و قاب‌های با صلبیت کمتر دارای شکل‌پذیری بیشتری می‌باشند. همچنین می‌توان دید که در هر دو حالت حذف ستون کناری و میانی، میزان صلبیت اتصال، چندان بر روی نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده تأثیرگذار نبوده و نمودارها برای درصد صلبیت‌های مختلف، تقریباً بر هم منطبق می‌باشند. در حقیقت در هنگام حذف ستون، میزان باری که بین سایر اعضا توزیع می‌شود ارتباطی به میزان صلبیت اتصالات ندارد.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل (6): تغییر مکان گره بالای ستون حذف شده و نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده در مدل‌های 4 طبقه با دهانه 3 متر با حذف ستون کناری و میانی (الف: تغییر مکان گره بالای ستون حذف شده با حذف ستون کناری، ب: تغییر مکان گره بالای ستون حذف شده با حذف ستون میانی، ج: نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده با حذف ستون کناری، د: نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده با حذف ستون میانی)

به دلیل تعداد بالای مدل‌ها از ارائه نمودارهای تاریخیچه زمانی سایر مدل‌ها صرف نظر شده است و نتایج به صورت کامل در قالب جداول (4) تا (12) ارائه شده است. این نتایج شامل تعداد و سطح عملکرد مفاصل پلاستیک، حداکثر جابجایی قائم گره بالای ستون حذف شده، مقدار حداکثر ضریب DCR و حداکثر دوران پلاستیک تیرها و ستون‌ها در مدل‌های مختلف آورده شده است.

جدول (4): خلاصه نتایج تحلیل قاب‌های 4 طبقه با عرض دهانه 3 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS>	>CP	IO>	>LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0/00056	0/0121	1/077	1/72	11/67	0	0	2	4	40%	ستون کناری		
0	0/0121	1/055	1/739	11/04	0	0	2	2	50%			
0	0/0125	1/039	1/753	10/73	0	0	2	2	60%			
0	0/0124	1/028	1/763	10/41	0	0	2	2	70%			
0	0/0123	1/019	1/77	10/17	0	0	2	2	80%			
0	0/0123	1/012	1/776	9/99	0	0	2	2	90%			
0	0/0118	1/006	1/781	9/73	0	0	2	2	100%			
0	0/0098	0/865	1/645	8/83	0	0	2	10	40%	ستون میانی		
0	0/0093	0/857	1/657	8/17	0	0	2	10	50%			
0	0/0088	0/85	1/666	7/7	0	0	0	12	60%			
0	0/0086	0/846	1/672	7/4	0	0	0	12	70%			
0	0/0084	0/842	1/677	7/16	0	0	0	12	80%			
0	0/0083	0/839	1/682	6/97	0	0	0	12	90%			
0	0/0081	0/837	1/685	6/81	0	0	0	12	100%			

جدول (5): خلاصه نتایج تحلیل قاب‌های 4 طبقه با عرض دهانه 4 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS>	>CP	IO>	>LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0/0224	0/0254	1/499	2/056	23/33	0	0	5	10	40%	ستون		

0/0207	0/0245	1/467	2/065	22/03	0	0	5	10	50%	کناری
0/0195	0/0239	1/445	2/071	21/17	0	0	5	10	60%	
0/0178	0/0227	1/428	2/075	20/22	0	0	5	9	70%	
0/0173	0/0225	1/415	2/078	19/80	0	0	5	9	80%	
0/0169	0/0223	1/405	2/081	19/47	0	0	5	9	90%	
0/0165	0/0221	1/397	2/083	19/21	0	0	5	9	100%	
0	0/0321	1/182	2/081	20/30	0	0	16	0	40%	ستون میانی
0	0/0304	1/161	2/098	18/86	0	0	16	0	50%	
0	0/0293	1/146	2/111	17/90	0	0	16	0	60%	
0	0/0284	1/135	2/12	17/21	0	0	16	0	70%	
0	0/0278	1/127	2/127	16/68	0	0	14	2	80%	
0	0/0273	1/12	2/133	16/28	0	0	14	2	90%	
0	0/0267	1/114	2/138	15/88	0	0	14	2	100%	

جدول (6): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 4 طبقه با عرض دهانه 5 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS> >CP	IO> >LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0/0399	0/0436	1/804	2/203	39/47	0	0	8	13	40%	کناری ستون
0/0374	0/0419	1/764	2/221	37/37	0	0	8	13	50%	
0/0345	0/0393	1/736	2/233	35/21	0	0	8	13	60%	
0/0334	0/0386	1/715	2/242	34/31	0	0	8	13	70%	
0/0326	0/038	1/699	2/249	33/62	0	0	8	13	80%	
0/0320	0/0376	1/686	2/255	33/09	0	0	8	13	90%	
0/0315	0/0373	1/676	2/259	32/66	0	0	8	13	100%	
0	0/0721	1/424	2/478	44/38	0	0	0	16	40%	میانی ستون
0	0/0691	1/379	2/494	41/82	0	0	0	16	50%	
0	0/067	1/348	2/505	40/08	0	0	0	16	60%	
0	0/0655	1/325	2/515	38/83	0	0	0	16	70%	
0	0/0643	1/307	2/522	37/86	0	0	0	16	80%	
0	0/0633	1/293	2/528	37/08	0	0	0	16	90%	
0	0/0622	1/282	2/534	36/31	0	0	0	16	100%	

جدول (7): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 8 طبقه با عرض دهانه 3 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS> >CP	IO> >LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0	0	0/954	1/044	5/61	0	0	0	0	40%	کناری ستون
0	0	0/948	1/052	5/3	0	0	0	0	50%	
0	0	0/944	1/071	5/09	0	0	0	0	60%	
0	0	0/94	1/086	4/95	0	0	0	0	70%	
0	0	0/938	1/097	4/84	0	0	0	0	80%	
0	0	0/936	1/106	4/76	0	0	0	0	90%	
0	0	0/934	1/114	4/11	0	0	0	0	100%	
0	0/0002	0/767	1/320	5/93	0	0	0	2	40%	میانی ستون
0	0/0002	0/766	1/332	5/5	0	0	0	2	50%	
0	0/0002	0/766	1/339	5/23	0	0	0	2	60%	
0	0/0002	0/765	0/343	5/03	0	0	0	2	70%	

0	0/0002	0/763	0/351	4/88	0	0	0	2	80%
0	0/0002	0/762	1/360	4/76	0	0	0	2	90%
0	0/0002	0/761	1/365	3/78	0	0	0	2	100%

جدول (8): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 8 طبقه با عرض دهانه 4 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS>	>CP	IO>	>LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0	0/0022	1/03	1/392	9/44	0	0	0	0	4	40%	ستون کناری	
0	0/0022	1/021	1/401	9/41	0	0	0	0	4	50%		
0	0/0022	1/014	1/411	9/11	0	0	0	0	4	60%		
0	0/0024	0/011	1/427	8/89	0	0	0	0	4	70%		
0	0/0024	1/007	1/434	7/99	0	0	0	0	4	80%		
0	0/0024	1/004	1/438	7/66	0	0	0	0	4	90%		
0	0/0024	1/002	1/443	7/3	0	0	0	0	4	100%		
0	0/0062	0/907	1/598	9/27	0	0	0	0	22	40%	ستون میانی	
0	0/0062	0/903	1/612	8/96	0	0	0	0	22	50%		
0	0/0062	0/901	0/622	7/97	0	0	0	0	20	60%		
0	0/0061	0/894	1/644	7/86	0	0	0	0	20	70%		
0	0/0061	0/891	0/651	7/43	0	0	0	0	20	80%		
0	0/0060	0/889	1/660	7/27	0	0	0	0	18	90%		
0	0/0060	0/888	1/666	6/25	0	0	0	0	18	100%		

جدول (9): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 8 طبقه با عرض دهانه 5 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS>	>CP	IO>	>LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0/0021	0/0060	1/124	1/601	15/19	0	0	0	0	8	40%	ستون کناری	
0/0014	0/0060	1/119	1/603	14/27	0	0	0	0	8	50%		
0/0012	0/0059	1/111	1/605	13/7	0	0	0	0	8	60%		
0/0012	0/0058	1/105	1/608	13/26	0	0	0	0	8	70%		
0	0/0056	1/098	1/611	12/93	0	0	0	0	7	80%		
0	0/0056	1/091	1/613	12/32	0	0	0	0	7	90%		
0	0/0055	1/087	1/616	11/94	0	0	0	0	7	100%		
0	0/0122	1/019	1/778	14/75	0	0	0	16	12	40%	ستون میانی	
0	0/0119	1/015	1/785	14/12	0	0	0	16	12	50%		
0	0/0117	1/012	1/793	13/12	0	0	0	16	12	60%		
0	0/0114	1/007	1/798	12/43	0	0	0	16	12	70%		
0	0/0112	1/003	1/806	11/94	0	0	0	8	22	80%		
0	0/0109	0/999	1/814	11/57	0	0	0	8	22	90%		
0	0/0106	0/996	1/822	11/27	0	0	0	8	22	100%		

جدول (10): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 12 طبقه با عرض دهانه 3 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS>	>CP	IO>	>LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
-----------------------------------	---------------------------------	---------------	-------------	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------	------------

0	0	0/938	1/044	4/92	0	0	0	0	40%	ستون کناری
0	0	0/938	1/051	4/34	0	0	0	0	50%	
0	0	0/938	1/055	4/12	0	0	0	0	60%	
0	0	0/937	1/061	3/87	0	0	0	0	70%	
0	0	0/937	1/065	3/79	0	0	0	0	80%	
0	0	0/937	1/072	3/52	0	0	0	0	90%	
0	0	0/937	1/077	3/23	0	0	0	0	100%	
0	0	0/931	1/254	4/53	0	0	0	0	40%	ستون میانی
0	0	0/925	1/268	4/21	0	0	0	0	50%	
0	0	0/917	1/283	4/01	0	0	0	0	60%	
0	0	0/911	1/295	3/86	0	0	0	0	70%	
0	0	0/906	1/310	3/75	0	0	0	0	80%	
0	0	0/896	1/325	3/66	0	0	0	0	90%	
0	0	0/893	1/339	2/97	0	0	0	0	100%	

جدول (11): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 12 طبقه با عرض دهانه 4 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS> >CP	IO> >LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0	0	1/078	1/328	8/3	0	0	0	0	40%	ستون کناری
0	0	1/075	1/334	7/54	0	0	0	0	50%	
0	0	1/072	1/340	7/32	0	0	0	0	60%	
0	0	1/068	1/345	7/17	0	0	0	0	70%	
0	0	1/065	1/353	7/16	0	0	0	0	80%	
0	0	1/063	1/359	7/10	0	0	0	0	90%	
0	0	1/062	1/364	5/99	0	0	0	0	100%	
0	0/00080	1/041	1/370	7/8	0	0	0	4	40%	ستون میانی
0	0/00071	1/04	1/382	7/23	0	0	0	4	50%	
0	0/00062	1/038	1/396	6/86	0	0	0	4	60%	
0	0/00056	1/036	1/412	6/61	0	0	0	4	70%	
0	0/00047	1/032	1/423	6/42	0	0	0	4	80%	
0	0/00041	1/031	1/431	6/28	0	0	0	4	90%	
0	0/00032	1/030	1/441	5/26	0	0	0	4	100%	

جدول (12): خلاصه نتایج تحلیل قابهای 12 طبقه با عرض دهانه 5 متر

Θ_p Column (radians)	Θ_p Beam (radians)	DCR Column	DCR Beam	Δ_{max} (cm)	<CP	LS> >CP	IO> >LS	>IO	صلبیت اتصال	محل حذف
0	0/0045	1/167	1/577	11/94	0	0	0	7	40%	ستون کناری
0	0/0044	1/161	1/595	11/40	0	0	0	7	50%	
0	0/0044	1/155	1/596	10/86	0	0	0	7	60%	
0	0/0044	1/153	1/607	10/57	0	0	0	7	70%	
0	0/0044	1/150	1/611	10/31	0	0	0	7	80%	
0	0/0043	1/119	1/614	10/11	0	0	0	7	90%	
0	0/0042	1/117	1/615	9/91	0	0	0	7	100%	
0	0/0061	1/064	1/589	10/19	0	0	0	22	40%	ستون میانی
0	0/0055	1/062	1/594	9/94	0	0	0	22	50%	
0	0/0051	1/062	1/601	9/15	0	0	0	22	60%	

0	0/0048	1/061	1/622	9/11	0	0	0	22	70%
0	0/0048	1/061	1/632	8/85	0	0	0	24	80%
0	0/0047	1/060	1/64	8/65	0	0	0	24	90%
0	0/0047	1/060	1/646	8/48	0	0	0	24	100%

با دقت در جداول فوق می‌توان دید که بطور کلی در کلیه مدل‌ها، مقدار حداکثر DCR تیرها با افزایش صلبیت اتصالات، افزایش یافته و مقدار DCR ستون‌ها، حداکثر جابجایی گره بالای ستون حذف شده و حداکثر دوران پلاستیک تیرها و ستون‌ها با افزایش صلبیت اتصالات، کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه در خرابی پیشرونده قاب‌ها، خرابی ستون‌ها نسبت به تیرها از اهمیت بیشتری برخوردار است، کاهش نسبت تنش در ستون‌ها با افزایش صلبیت اتصالات نشان دهنده افزایش مقاومت قاب در برابر خرابی پیشرونده می‌باشد.

8- نتیجه گیری

نتایج کلی بدست آمده از تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

- 1- بطور کلی با افزایش تعداد طبقات پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب‌ها در حالت حذف ستون میانی و کناری در طبقه همکف کاهش پیدا می‌کند.
- 2- بطور کلی افزایش عرض دهانه قاب باعث افزایش پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب می‌شود.
- 3- بطور کلی قاب‌های با صلبیت اتصال بیشتر مقاومت بیشتری را در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان می‌دهند.
- 4- بطور کلی قاب‌های با صلبیت کمتر دارای شکل‌پذیری و جذب انرژی بیشتری می‌باشند.
- 5- بطور کلی در هر دو حالت حذف ستون کناری و میانی، میزان صلبیت اتصال، چندان بر روی نیروی محوری ستون کنار ستون حذف شده تاثیرگذار نبوده و نمودارها برای درصد صلبیت‌های مختلف، تقریباً بر هم منطبق می‌باشند. در حقیقت در هنگام حذف ستون، میزان باری که بین سایر اعضا توزیع می‌شود ارتباطی به میزان صلبیت اتصالات ندارد.
- 6- بطور کلی مقدار حداکثر DCR تیرها با افزایش صلبیت اتصالات، افزایش یافته و مقدار DCR ستون‌ها با افزایش صلبیت اتصالات، کاهش پیدا می‌کند. از آنجا که در بحث خرابی پیشرونده، ستون‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش صلبیت اتصالات باعث افزایش مقاومت قاب‌ها در برابر خرابی پیشرونده می‌شود.
- 7- بطور کلی حداکثر مقدار دوران پلاستیک در تیرها، با افزایش صلبیت اتصالات، کاهش پیدا می‌کند.

9- مراجع

- [1] UFC. United facilities criteria design of buildings to resist progressive collapse (UFC42303). (2010). Washington (DC): Department of Defense.

- [2] GSA, Progressive collapse analysis and design guidelines for new office buildings and major modernization projects. (2003). The U.S General Services Administration.
- [3] Valipour, H. R., & Bradford, M. (2012). An efficient compound-element for potential progressive collapse analysis of steel frames with semi-rigid connections. *Finite Elements in Analysis and Design*, 60, 35-48.
- [4] Rahnavard, R., Fathizadeh, F., Hosseini, A., Suleiman, M., (2018). Nonlinear analysis on progressive collapse of tall steel composite buildings. *Case Studies in Construction Materials*, Volume 8, 359-379
- [5] American Institute of Steel Construction AISC 358-10, "Prequalified connections for special and intermediate steel moment frames for seismic applications", Supplement, No.2, 2014.
- [6] شریف پور دلاوری، م، کریمی، م، (1390)، بررسی اثر سختی اتصالات قاب خمشی فولادی در برابر خرابی‌های پیش‌رونده، دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، 1390.
- [7] دفتر مقررات ملی ساختمان، "مبحث دهم - طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی"، ویرایش دوم، نشر توسعه ایران، 1392.
- [8] کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، "آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد 2800"، ویرایش چهارم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1393.